

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА БОРБА С НЕПРИЯТЕЛИ ПРИ ГРАХ

ПАВЛИНА ВЕЛИКОВА, МАГДАЛЕНА КОЛЕВА

INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN PEA

PAVLINA VELIKOVA, MAGDALENA KOLEVA

Abstract: *Pea (Pisum sativum L.) is a major grain legume crop in Bulgaria. Pea yields are determined by a number of abiotic and biotic factors, including diseases and pests. The economically important and widespread pests in pea in our country are: Aphis fabae, Acyrthosiphon pisi, Kakothrips robustus, Cydia nigricana, Laspeyresia dorsana, Bruchus pisorum, Contarinia pisi and Tychius quinquepunctatus. According to the integrated pest management system, the control of the insects populations have to combine all known methods in the most appropriate way so as to maintain the population density of the most important insects below the economic thresholds harmfulness. The chemical method should be applied when insect density is over economic thresholds harmfulness with registered insecticides.*

Keywords: *Pea, Pisum sativum, Insects, Integrated pest management*

Грахът (*Pisum sativum L.*) е основна за България зърнено-бобова култура [3]. Отглежда се за храна на хората, за фураж на селскостопанските животни, за зелено хранене, а в някои райони и за зелено торене. Зрелите семена, зелените бобове и семена се използват в прясно или консервирано състояние за храна. Отличава се с високото съдържание на протеин в зърното (26–27%), а зелената маса е богата на витамин С, каротин и витамините В1 и В2. Размерът на добивите при граха се определя от редица абиотични и биотични фактори, между които съществено значение имат болестите и

неприятелите. Икономически значимите и разпространени в нашата страна неприятели при тази култура са:

Черна бобова листна въшка – *Aphis fabae* Scop. Тя е мигриращ вид с холоциклично развитие. Зимува като яйце върху основните гостоприемници: чашкодрян, калина и жасмин. Ларвите се излюпват напролет при разпукване пъпките на чашкодряна. На основните гостоприемници видът развива 3-4 поколения. В края на април и през май в колониите се появяват крилати партеногенетични женски форми (разселителки), които прелитат върху междинните гостоприемници. Въшките смучат сок от листата, цветовете и стъблата на растенията. Повредените растителни части пожълтяват, увяхват и изсъхват. Деформации се наблюдават в редки случаи, когато плътността е много висока и са нападнати все още растящи листа и разклонения [1,5].

Зелена грахова листна въшка – *Acyrtosiphon pisi* Kalt. Тя зимува като яйце и възрастна ларва по люцерната и по други многогодишни бобови растения. Развива над 10 поколения годишно. Напролет, след като се затопли времето се излюпват ларвите и започват да се хранят. Въшките смучат сок от листата, стъблата, съцветията и младите бобове на растенията. Повредените растителни части пожълтяват, увяхват и изсъхват. Нападнатите грахови растения закържавяват, изостават в развитието си, а връхните листа издребняват и леко се завиват надолу [1,3,5].

Грахов трипс – *Kakothrips robustus* Uzel. Развива едно поколение годишно. Зимува като ларва и нимфа в почвата. Възрастните трипсове летят в края на май до средата на юни. Женските снасят яйцата си в цветовете или в тъканите на младите листа. Излюпените ларви и възрастните смучат сок от върховете, бутоните и чушките. Нападнатите растения забавят растежа си, а върху тях ясно се виждат екскрементите на трипса във вид на черни точки. Цветните бутони не се разтварят, а чушките (бобовете) имат сребристо-белезникав цвят. Ларвите

завършват развитието си и отиват в почвата, където остават да зимуват. Част от тях се превръщат в нимфи още през есента, а останалите след презимуването [1,5].

Тъмна грахова листозавивачка (грахов червей) – *Cydia nigricana* Steph. Тя развива две поколения годишно. Зимува като гъсеница в пашкул в почвата. През пролетта, обикновено в началото на април, гъсениците се придвижват до повърхността, приготвят нов пашкул и в него какавидират. Пеперудите имагинират през втората половина на април, но максимумът е през май. Снасят яйцата си поединично, по-рядко по 2-4 заедно по цветовете, по младите бобове, листата и стъблата. Излюпените гъсеници проникват в бобовете (чушките), най-често през горния шев и се хранят, като нагриват повърхностно семената. В един боб се развива само една гъсеница. Повредените бобове са изпълнени с копринени нишки, съблечени ларвни кожички и екскременти, поради което са изцяло или частично негодни за употреба. Добивите на зърно намаляват, а кълняемостта на семената е понижена. Гъсениците прогризват отвор в боба, спускат се по копринена нишка или пропълзват по стъблото на растенията и отиват в почвата. Там си приготвят пашкул, в който какавидират. По време на прибирането на граха, гъсениците са завършили развитието си и са напуснали бобовете. Част от гъсениците на първо поколение изпадат в диапауза и остават да зимуват. Пеперудите от второто поколение летят от края на юни до средата на август. Снасянето, развитието на гъсениците и повредите са сходни, като се засягат по-късно прибиращите се бобови култури [1,3,5].

Обикновена грахова листозавивачка – *Laspeyresia (Grapholitha) dorsana* L. Видът се среща рядко и има сходни биологични особености, начин на живот и характер на повредата като тъмната грахова листозавивачка [1,5].

Грахов зърнояд – *Bruchus pisorum (pisi)* L. Неприятелят развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо в складовете, в растителните

остатъци, в оронените семена на полето, в почвата и на др. места. Напролет, през април бръмбарите напускат зимните си убежища. Те прелитат по рано цъфтящите растения и се хранят с цветовете им. По-късно, когато започне цъфтежът на граха, бръмбарите се прехвърлят по него като изгризват тичинките и венчелистчетата на цветовете, за да узреят полово. След копулацията женските индивиди започват да снасят яйцата си по зелените бобове, като ги залепват със секрет. Излюпените ларви прогризват хориона на яйцето и стената на боба (чушката) като се вгризват в семената без да пълзят по повърхността. В централната част на семето те изгризват камерка, където преминава цялото им развитие. В едно семе се развива само една ларва. Повредените семена са с намалена маса и кълняемост, над 75-85%. Освен това те са изпълнени с екскременти, които съдържат алкалоида кантаридин – вреден за здравето на хората и животните. Развитието на ларвата продължава около шест седмици. Напълно развитата ларва прогризва кръгъл изходен отвор в семето, без да засяга външната му обвивка, и какавидира в него. Върху зърното се вижда сивеещо кръгло петно, наречено “огледалце”. В студените складови помещения и на полето бръмбарите остават да зимуват в семената. В топлите складови помещения и при топла есен те избутват огледалцето, което пада и излизат навън от камерката. Някои от бръмбарите остават да зимуват в склада, други излизат навън и се укриват под стрехите, под напуканата кора на дърветата и на други подходящи места. Ларвите в оронените семена на граха завършват развитието си и остават да зимуват на полето [1,3,5].

Грахова галица – *Contarinia pisi* Winn. Развива две поколения годишно и зимува като ларва в почвата. През пролетта, обикновено в края на април, ларвите какавидират и мухите летят през май. Те снасят яйцата си в цветните пъпки и по връхните млади листа. В началото на юни се излюпват ларвите, които се хранят като смучат сок от листата, цветовете и младите бобове (чушки). Повредените

части на растението стават крехки и чупливи, а венчелистчетата – недоразвити. Повредените пъпки обикновено окапват. Бобове не се образуват, а ако се образуват, остават дребни. Напълно развили се, ларвите отиват в почвата, където какавидират. Възрастните от второто поколение летят в края на юни и началото на юли. Те снасят яйцата си в зелените бобове. Ларвите се хранят вътре в бобовете, вследствие на което семената се деформират. В един боб се развиват 20-30 ларви, а понякога до 300. Напълно развили се, ларвите от това поколение отиват в почвата, където остават да зимуват [1,3,4,5].

Бобов петточков хоботник – *Tychius quinquepunctatus* L. Развива едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в почвата. Възрастните се появяват през май и се хранят като нагриват листата, стъблата, пъпките и бобовете. Повредените части пожълтяват и изсъхват. Женските индивиди изгриват отвори в стените на бобовете и полагат яйцата вътре. Излюпилите се ларви прогизват обвивката на семето и се вгизват в него. Те се изхранват с вътрешността на семето, в резултат на което зърната са надупчени и негодни. В едно семе може да има повече от една ларва – от 2-3 до 14 в поедриите семена. Често пъти ларвите преминават от едно семе в друго. Когато приключат развитието си, ларвите се придвижват към почвата, където на дълбочина 3-4 cm правят землеста камерка и какавидират в нея. Бръмбарите имагинират юли – август, но не излизат, а остават да зимуват в почвата [1,3,5].

Граховите посеви се нападат от редица други неприятели като: полски скакалци (Сем. *Acrididae*), дървесни скакалци (Сем. *Tettigonidae*); шурци (Сем. *Gryllidae*); южна зелена дървеница (*Nezara viridula*); подземни нощенки (*Agrotis* sp., *Euxora* sp.), надземни нощенки (*Heliotis* sp.; *Spodoptera* sp.; *Plusia* sp.), ливадна пеперуда (*Loxostege sticticalis*), соев молец (*Etiella zinckenella*), бели червей (надсем. *Scarabaeoidea*), сив

царевичен хоботник (*Tanymecus dilaticollis*), цвеклови хоботници (*Tanymecus palliatus*; *Psalidium maxillosum*), фиев зърнояд (*Bruchus rufimanus*), миниращи мухи (*Liriomyza* sp.), обикновен паяжинообразуващ акар (*Tetranychus urticae*), грудкови хоботници (*Sitona* sp.) и др [1,5] .

Борбата с неприятелите при грах, съобразно концепцията на Интегрираното управление на вредителите, трябва да се извежда чрез комбиниране на всички познати методи за борба, съчетани по най-целесъобразен начин, така че да се поддържа популационната плътност на най-важните неприятели под праговете на икономическа вредност (ПИБ) [2].

Селекционно-генетичният метод за борба е икономически най-изгодният и екологосъобразен метод, но за съжаление към момента в нашата страна няма сортове грах, устойчиви на някои от неприятелите при тази култура.

От организационно-стопанските мероприятия значение по отношение на неприятелите имат:

- пространствена изолация – срещу грахов зърнояд, тъмна и обикновена грахова листозавивачка, соев молец;
- сеитбообръщение – препоръчва се поне 3-4 годишен сеитбооборот срещу листните въшки, грахов зърнояд, грахова галица, бобов петточков хоботник;
- избор на сорт с по-къса вегетация срещу граховите листозавивачки.

Агротехническите мероприятия, които ограничават появата, разпространението и плътността на неприятелите по грах са:

- унищожаване на растителните остатъци – срещу граховите листозавивачки;
- дълбока оран – срещу грахов зърнояд, грахов трипс, листозавивачки;
- балансирано торене, тъй като високи дози и едностранно азотно торене благоприятства развитието на листните въшки;
- ранна сеитба – срещу граховата галица и листозавивачки;

- борба с плевелите – срещу листни въшки;
- навременно прибрание на реколтата – срещу грахов зърнояд и листозавивачки;
- унищожаване на растителните остатъци – срещу листозавивачки.

Химичният метод за борба трябва да се прилага само при плътност на неприятелите над Праговете на икономическа вредност. За тази цел площите, засяти с грах, трябва да се обследват редовно за установяване поява и отчитане на плътността на съответния неприятел. При установяване на плътност над ПИВ, следва да се пристъпи към третиране с инсектицид, регистриран срещу съответния неприятел при грах. Използването на инсектицид трябва да е съобразено с фенофазата на културата и стадия от развитието на неприятеля (Таблица 1) [2,6] .

Таблица 1. Момент на поява, прагове на вредност и регистрирани активни вещества за химична борба с икономически важни неприятели при грах

Фенофаза	Неприятел	Праг на икономическа вредност	Регистрирани активни вещества
Бутонизация	Зелена грахова листна въшка	50 бр./стъбло (за зърно) и 500 бр./10 откоса при грах (за зелен) възрастни	Делтаметрин; Бета-цифлутрин; Ламбда-цихалотрин; Тау-флувалинат; Алфа-циперметрин; Циперметрин

Начало на цъфтеж	Грахов зърнояд	2 бр./м ² – възрастни; 10 бр./100 замаха – възрастни	Циперметрин; Есфенвалерат; Тиаклоприд + делтаметрин
	Фиев зърнояд	2 бр./м ² възрастни	Бета-цифлутрин
Формиране на бобовете	Бобов петточков хоботник	Няма приет	Циперметрин
Формиране на бобовете	Соев молец	2-3 яйца на растение при 5% нападнати растения	-
	Обикновена грахова листозавивачка	яйца - 25 бр./м ² или 10% повредени бобове	Циперметрин; Алфа-циперметрин
	Тъмна грахова листозавивачка	яйца - 25 бр./м ² или 10% повредени бобове	Делтаметрин; Тиаклоприд+ Делтаметрин; Циперметрин; Алфа-циперметрин

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Андреев, Р.** Земеделска ентомология за всички, 2018.
2. **Богацевска, Н., Д. Христова, С. Симова, Е. Станева, Р. Накова, Ц. Димитрова, И. Киряков.** Ръководство за интегрирано управление на вредителите при зърнено-бобови култури, 2008.
3. **Димитров, Д.** Вредна и полезна ентомофауна при някои зърнено-бобови култури, Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор", 2008.

4. **Димитров, Д.** Галицата *Contarinia pisi* може да намали наполовина добива от грах., сп. Растителна защита, бр. 4, 12-13, 2009.
5. **Лечева, И., С. Григоров, Я. Димитров.** Специална ентомология, 2003.
6. <http://www.babh.government.bg/userfiles/files/RZ/Reg/2018/%202018%207.pdf>